

LEGAL-CRIMINAL ANALYSIS OF THE CRIME PROVIDED IN ART. 204 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA - DISCLOSURE OF THE SECRET OF ADOPTION

CZU: 343.452:343(478)(094.4)

DOI: 10.5281/zenodo.6992511

Alina TAMAZLÎCARU¹,
Moldova State University

ABSTRACT. According to Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, "the protection of individuals with regard to the processing of personal data and of fundamental rights". The Council of Europe Recommendation No. 582 (1970) on media communication and human rights defines the right to privacy, which includes "the right to protection against the disclosure of information provided or obtained confidentially by the individual". The secret of adoption is part of the person's right to privacy, being an element of the right to respect for private and family life, as well as the data provided in the adoption process are personal data, which must be treated accordingly.

Keywords: *professional secrecy, adoption, legal regime of adoption, protection of secrecy, privacy, conditionality, special subject etc.*

1. Introducere. Scopul lucrării constă în elaborarea conceptului științific al protecției juridico-penale a secretului adopției în legea penală a Republicii Moldova și în legislația statelor vecine, în accepțiunea aspectelor de lege ferenda.

Obiectivele cercetării analiza principiului confidențialității adopției și necesitatea incriminării faptei de divulgare a secretului adopției; analiza aspectelor juridico-penale a normei prevăzute la art.204 din CP al RM; elucidarea specificului subiectului infracțiunii și exemplificarea acestora; delimitarea infracțiunii prevăzute la art.204 cu cea incriminată la art.177 CP al RM.

Noutatea și originalitatea științifică derivă din abordarea multiaspectuală a protecției juridico-penale a secretului adopției în legea penală a Republicii Moldova, prin consolidarea prevederilor incriminatoare cu aspectele doctrinare, precum și cu instrumentele internaționale și regionale și cu mecanismele care le pun în acțiune pentru combaterea dezvăluirii și a altor încălcări ale secretului profesional (secretul adopției).

Familia reprezintă o realitate socială, prin ea realizându-se o comunitate de viață între soți, între părinți și copii, precum și, uneori, între alte persoane. Instituțiile specializate ale statului au obligația de a interveni prin măsuri de protecție a minorului și de a sprijini sau de a prelua integral, prin măsuri cu caracter temporar sau permanent, sarcina ocrotirii acestuia. [1, p.115.] Din mai multe considerente (biologice, sociale etc), un cuplu poate recurge la adopție ca formă specială de protecție, aplicată în interesul superior al copilului, prin care se stabilește filiația între copilul adoptat și adoptator, precum și legăturile de rudenie între copilul adoptat și rudele adoptatorului.

Unul din principiile de bază ale adopției este garantarea confidențialității informațiilor obținute în procesul de adopție în ceea ce privește datele de identificare ale copilului adoptabil, adoptatorului, precum și ale părinților biologici, în conformitate cu art.3, lit.g) din Legea Nr. 99 din 28-05-2010 privind regimul juridic al adopției.

Informațiile care constituie secretul de natură privată sunt personale și garantate de normele dreptului constituțional. Secretele profesionale, în conformitate cu criteriul continuității, aparțin

¹ **Alina TAMAZLÎCARU**, 4th year student, Faculty of Law, Moldova State University, Republic of Moldova, atamazlicaru@gmail.com, +373 79 211 922

clasei secretelor derivate. Pe de o parte, subiectul acestora este purtătorul profesionist al secretului străin și anume din acest motiv îi este încredințată informația. Pe de altă parte, activitatea acestui profesionist, de regulă, posedă un caracter public, respectiv relația privind secretul profesional este de natură mixtă (publică-privată). În cazul unui secret primar, proprietarul secretului își protejează propriile informații, iar în cazul unui secret derivat (secundar) informațiile se obțin din mâinile altora. [2, p.10]

Legiuitorul moldav a incriminat o normă ce prevede expres răspunderea penală pentru divulgarea informației păstrate în regim de secret profesional, cum ar fi în cazul divulgării secretului adopției contrar voinței adoptatorului, „săvârșită de o persoană obligată să păstreze faptul adopției ca un secret profesional sau de serviciu” (art.204 CP RM). Constatăm că din conținutul dispoziției incriminatoare putem statua că una și același secret, informația secretă este protejată de legiuitor în unul din două regimuri de confidențialitate, fie în regim de secret profesional, fie în regim de secret de serviciu.

Articolul 204 stabilește răspunderea pentru divulgarea secretului adopției contrar voinței adoptatorului, săvârșită de o persoană obligată să păstreze faptul adopției ca un secret profesional sau de serviciu. Incriminarea unei astfel de fapte rezidă anume în protecția interesului superior al copilului, principiu proclamat de actele internaționale în materia adopției și care se manifestă în asigurarea dezvoltării normale a copilului adoptat, pentru a nu tulbura copilul din punct de vedere psiho-emoțional. Din cele expuse putem deduce definiția secretului adopției privit în calitate de informație protejată de lege ce vizează faptul adopției, precum și alte împrejurări specifice divulgarea căruia duce la perturbarea regimului de confidențialitate, și poate provoca urmări negative pentru posesorii acestei informații (părinți adoptatori, copilul adoptat, rude apropiate).

Astfel, obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art.204 CP RM îl formează relațiile sociale cu privire la inviolabilitatea secretului adopției. Obiectul imaterial al infracțiunii analizate îl reprezintă informațiile care conțin secretul adopției. Victimă a divulgării secretului adopției poate fi, după caz, copilul adoptat, părinții adoptatori sau unul dintre părinții adoptatori, părinții biologici sau unul dintre părinții biologici. Latura obiectivă a infracțiunii specificate la art.204 CP RM se exprimă în fapta prejudiciabilă, care se concretizează în acțiunea de divulgare a secretului adopției. Modalitatea prin care este realizată divulgarea (verbal, scris, cu utilizarea tehnologiilor informaționale) nu contează la calificare, ci doar la individualizarea pedepsei. Latura subiectivă a infracțiunii de divulgare a secretului adopției se exprimă, în primul rând, în vinovăție sub formă de intenție directă. De cele mai multe ori, motivele acestei infracțiuni sunt: interesul material; răzbunarea; invidia etc. Subiectul infracțiunii specificate la art.204 CP RM este persoana fizică responsabilă care la momentul comiterii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. În plus, subiectul trebuie să aibă calitatea specială de persoană obligată să păstreze faptul adopției ca un secret profesional sau de serviciu. Nici o altă persoană (inclusiv unul dintre părinții adoptatori) nu poate fi subiect al infracțiunii de divulgare a secretului adopției. [3, p.1328]

Cu referire la subiectul acestei infracțiuni, S. Brînza și V. Stati exprimă următoarea părere: „În prezența unor condiții necesare, sunt obligați să păstreze faptul adopției: ca pe un secret profesional, preoții (în ce privește secretul confesiunii); ca pe un secret de serviciu: judecătorul; unii participanți la procesul judiciar de încuviințare a adopției copilului (de exemplu, procurorul); reprezentantul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei; reprezentantul secției/direcției de asistență socială și de protecție a familiei sau al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului Chișinău”. De exemplu, din pct. 18 al Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 353 din 15.12.2011, aflăm că, printre altele, asistentul parental profesionist facilitează socializarea și (re)integrarea copilului în familia biologică, extinsă, adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial. În pct. 19 al aceluiași act normativ se arată că același serviciu social este prestat de către părintele-educator. În aceste condiții

– în cazul în care asistentul parental profesionist sau părintele-educator căruia i-a fost încredințat ori i-a devenit cunoscut secretul adopției în virtutea obligațiilor profesionale îndeplinite, divulgă acest secret fără a avea consimțământul titularului secretului adopției – asistentul parental profesionist sau părintele-educator trebuie considerat subiect special al infracțiunii prevăzute la art. 204 CP RM. [4]

În ceea ce privește delimitarea infracțiunii de divulgare a secretului adopției (art. 204 CP) de alte infracțiuni, expunem următoarele. Comun pentru norma prevăzută de art. 177, cât și cea din art. 204 CP, este faptul că obiectul juridic special al ambelor componente este guvernat de garanția din art. 8 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, care proclamă dreptul la respectarea vieții private și de familie. Pe de o parte, obiectul infracțiunii specificate de alin. (1) art. 177 CP îl formează relațiile sociale cu privire la realizarea, în condițiile art. 28 din Constituția Republicii Moldova, dreptului la viața intimă, privată și de familie. Obiectul juridic al infracțiunii de la art. 204 CP îl formează relațiile sociale cu privire la inviolabilitatea secretului adopției, care, într-un fel, de asemenea constituie un aspect ce ține de viața privată. Victimă a infracțiunii prevăzute de art. 177 CP poate fi orice persoană, pe când, în cazul componentei de la art. 204 CP, aceasta se individualizează print-o calitate specială și anume: copilul adoptat, părinții adoptatori sau unul din părinții adoptatori, părinții biologici sau unul dintre ei. Cu referire la latura obiectivă a infracțiunilor analizate, merită de menționat că, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 177 CP, există o serie de modalități cu caracter alternativ, și anume: fie culegerea ilegală a informațiilor ocrotite de lege, fie răspândirea fără consimțământul victimei a informațiilor protejate de lege, care vizează, în principal, secretul personal sau familial al acesteia. Astfel, nu va fi aplicabilă norma de la art. 204 CP în situația în care informațiile privind secretul adopției au fost culese de o terță persoană, însă nu au fost divulgate, mai mult – la art. 204 CP trebuie să existe calitatea specială a făptuitorului, care nu poate avea o calitate generală și impersonală precum în cazul infracțiunii de la art. 177 CP. În ipoteza componentei de infracțiune care incriminează divulgarea secretului adopției, se impune prezența calității speciale a făptuitorului, și anume persoana obligată să păstreze faptul adopției ca pe un secret profesional sau de serviciu. În final, menționăm că norma de la art. 204 CP apare ca o componentă specială în raport cu infracțiunile specificate la art. 177 și 2601 CP. [5, p.44]

Spre deosebire de Codul penal al Republicii Moldova (unde divulgarea secretului adopției este infracțiune contra familiei și minorilor), fapta infracțională de divulgare a secretului de adopție este plasată în Titlul V al Părții speciale a Codului penal al Ucrainei „Infracțiuni contra drepturilor electorale, muncii sau altor drepturi și libertăți personale ale omului și ale cetățeanului”, fiind incriminată în art.168 (Divulgarea secretului de adopție). La alin.(1) art.168 din acest Cod se prevede răspundere penală pentru „dezvăluirea secretului de adopție contra voinței adoptatorului”. Iar, la alin.(2) din același articol se prevede varianta agravată a acesteia – „același act comis de un funcționar sau de un angajat al unei instituții medicale căruia informațiile despre adopție au devenit cunoscute în virtutea obligațiilor de serviciu sau de muncă sau dacă au condus la urmări grave”. În opinia noastră, această abordare este oportună, luând în considerare specificul obiectului de atentare al faptei infracționale în cauză. [6]

La fel, este interesantă abordarea legislatorului Federației Ruse, care pe lângă persoana ce este obligată să păstreze secretul adopției ca fiind unul profesional sau de serviciu, legislația rusă incriminează și fapta persoanei care nu este obligată din punct de vedere profesional și de serviciu să păstreze secretul adopției, dar recurge la acest pas din motivele expres prevăzute de lege. Articolul 155 din Codul Penal al Federației Ruse are următorul conținut – „Dezvăluirea secretului adopției împotriva voinței adoptatorului, săvârșită de o persoană obligată să păstreze faptul adopției ca secret oficial sau profesional, sau de către o altă persoană din motive mercenare (cupiditate) sau alte motive josnice.

În urma analizei reglementărilor statelor străine, considerăm oportună modificarea art.204 prin introducerea și unei categorii noi de subiecți pasibile de răspundere penale și anume – persoanele care divulgă secretul adopției din motive meschine, josnice, răzbunare.

Concluzie. În calitate de concluzie, menționăm că legătura infracțiunii prevăzute de art.204 cu adopția – una dintre instituțiile dreptului familiei – este ceea ce o deosebește în raport cu celelalte infracțiuni contra familie. Cu siguranță, soluția adopției este preferabilă instituționalizării copiilor în casa de copii, deoarece oferă posibilitatea dezvoltării personalității copiilor într-un mediu firesc al familiei. Dar, pentru păstrarea acestui mediu, se cere ocrotirea secretului adopției, inclusiv ocrotirea pe cale penală. Factorul, care are menirea de a asigura existența normală a familiei, dezvoltarea benefică a copilului adoptat, păstrarea liniștii persoanelor care nu-i sunt rude de sânge, este tocmai secretul adopției. Actele internaționale protejează confidențialitatea datelor legate de adopție, statuând că autoritatea competentă încuviințează adopția numai după ce au fost realizate anchetele corespunzătoare cu privire la adoptator, la copil și la familia acestuia. [8] Pe durata acestor anchete și ulterior, datele pot fi colectate, procesate și comunicate numai în conformitate cu reglementările privind confidențialitatea profesională și protecția datelor cu caracter personal. Adoptatorii sunt cei care mizează, în mod rezonabil, pe intimitate, dreptul la respectul vieții private și de familie (care include și secretul adopției, deoarece ține nemijlocit de o familie creată prin filiația adoptivă a copilului) trebuie protejat, astfel articolul 46 din Legea cu privire la regimul juridic al adopției prevede expres cazurile, condițiile în care secretul adopției poate fi dezvăluit.

Referințe:

1. BRÎNZA S., BOTEZATU I., Răspunderea penală pentru infracțiunile în materie de adopție (art.204 și art.205 CP RM). În: Revistă Științifică a Universității de Stat din Moldova, 2012, nr.3(53), p.115
2. MOȚOC C., Secretul profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova: studiu de drept penal” Chișinău 2021 [citat 18 februarie 2022]. Disponibil: http://www.cnaa.md/files/theses/2021/57529/costica_motoc_thesis.pdf
3. BRÎNZA S., STATI V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. I. – Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. – 1328 p.
4. STATI N., Răspunderea penală a personalului din sistemul de asistență socială, 2020 [citat 17 februarie 2022]. Disponibil: <https://juridicemoldova.md/9579/raspunderea-penala-a-personalului-din-sistemul-de-asistenta-sociala.html>
5. GUȚU D., Delimitarea infracțiunilor contra familiei de alte infracțiuni conexe. În Revista Institutului Național al Justiției nr.1(44), 2018, p.44
6. MOȚOC C., Secretul profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova: studiu de drept penal” Chișinău 2021 [citat 20 februarie 2022]. Disponibil: http://www.cnaa.md/files/theses/2021/57529/costica_motoc_thesis.pdf
7. BRÎNZA S., BOTEZATU I., Răspunderea penală pentru infracțiunile în materie de adopție (art.204 și art.205 CP RM). În: Revistă Științifică a Universității de Stat din Moldova, 2012, nr.3(53), p.115
8. Convenția europeană în materia adopției de copii, Strasbourg, 24 aprilie 1967 [Disponibil: <https://www.refworld.org.ru/cgi-bin/txis/vtx/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y&docid=55cb063e4>
9. COD Nr. 985 din 18-04-2002, CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA. Publicat : 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195. MODIFICAT: LP73 din 31.03.22, MO115-117/20.04.22 art.196; în vigoare 20.04.22
10. LEGE Nr. 99 din 28-05-2010 privind regimul juridic al adopției Publicat : 30-07-2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134 art. 441. MODIFICAT. LP112 din 09.07.20, MO205-211/14.08.20 art.454; în vigoare 14.08.20